

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
AULIA RAHMI
NIM. 180101110232**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amarathus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terma.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh

angina dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering family-familinya mempunyai spesies yang jumlahnya relative sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivore.

Contoh ordo Casuarinales:

Gambar 1. *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus

atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllidae sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae:

Gambar 2. *Opuntia vulgaris* Mill.

Gambar 3. *Mirabilis jalapa* L.

D. HASIL PENGAMATAN 15

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Rizal, 2015)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

Sumber: (Ibrahim, 2012)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Strobilus

b) Literatur

Keterangan:

a. Strobilus

Sumber: (Setyo, 2016)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Saufi, 2013)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Tia, 2015)

c) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Anisa, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Daun pemikat

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Daun pemikat

Sumber: (Rizky, 2017)

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Ujung batang

Sumber: (Arif, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Duri

b) Literatur

Keterangan:

a. Duri

Sumber: (Robert, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari

Sumber: (Suehiro, 2014)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksocarp

b) Literatur

Keterangan:

a. Eksocarp

Sumber: (Fathi, 2019)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Puteri, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tangkai

b. Bulir

b) Literatur

Keterangan:

a. Tangkai

b. Bulir

Sumber: (Leon, 2016)

e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Carla, 2010)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari
- c. Mahkota

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari
- c. Mahkota

Sumber: (Rico, 2011)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Permukaan biji

Sumber: (Fathi, 2019)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Pohon	Herba	Herba	Herba
2	Perioditas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Anual	Anual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri modifikasi daun	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	modifikasi batang	Ber-seling	Ber-hadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Me-runcing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Me-runcing	Me-runcing	Terbelah	Me-runcing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Me-nyirip	Me-nyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Familia	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Species	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Hamameliidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yang mana akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman cemara laut ini memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tersebut tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang beralur dan kasar. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1

daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) mempunyai bentuk daun bangun jarum atau *acerosus* yaitu serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun yang meruncing (*acuminatus*), dan ujung daun yang tumpul yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun sejajar yaitu mempunyai satu tulang ditengah membujur daun, dan tulang-tulang lain yang mempunyai arah yang sejajar dengan tulang tengah tersebut. Tekstur pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini kasar serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman cemara laut ini termasuk bunga tidak lengkap karena hanya mempunyai strobilus serta antara strobilus jantan dan strobilus betina terpisah satu sama lain.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam bangsa Casuarinales dari suku Casuarinaceae yang mempunyai ciri-ciri umumnya tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu (pohon-pohon) yang habitusnya menyerupai *Coniferinae*, cabang-cabang yang muda dan berwarna hijau, jelas berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Karena sebab itu disebut verticillate. Bunga berkelamin tunggal, penyeerbukan secara anemogami. Bunga jantan berupa benang-benang sari dan tersusun berkarang yang seluruh karangan-karangan itu merupakan bulir pada ujung-ujung cabang yang paling muda. Bunga betina dalam rangkaian berbentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek. Tiap bunga jantan terdiri atas 1 benang sari yang terbelah-belah dengan 2 daun hiasan bunga yang kecil dan 2 daun pelindung yang kecil juga. Bunga betina tanpa perhiasan bunga, dengan 2 daun pelindung yang kecil. Bakal buah terdiri atas 2 daun buah, beruang 2, dari 2 ruang itu

yang satu tak berkembang, yang lainnya berisi 2 bakal biji dan dari kedua bakal biji itupun biasanya yang satu akan mati. Pembuahan secara kalazogami. Dalam nuselus semula terdapat beberapa kandung lembaga, tetapi hanya 1 yang dapat berkembang terus. Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh 2 daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Bakal biji mempunyai 2 selaput biji.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas 34.
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat..... 37.
- 37b Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah..... 38.
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur 39.
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi 40.
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon. **36. Casuarinaceae.**

Kunci determinasi cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) sebagai berikut:
1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36.Casuarinaceae.

Menurut (Steenis, 2013) Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan pohon, tinggi sampai 25 meter. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan, daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang

lebih 1 cm, bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri temple, daun pelindung 5 x 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 x 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman, di sana-sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Caryophyllidae yang memiliki habitus atau perawakan perdu yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar serta terdapat alat lain pada tanaman ini yaitu duri. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai bentuk daun bangun jantung (*cordatus*) yang mana daun tersebut seperti bangun bulat telur, tetapi pada pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun yang tumpul (*obtusus*) yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini tipis seperti kertas serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman bogenvil ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu dari bagian utama bunga yaitu tidak mempunyai kelopak. Pada bunga ini terdapat alat lain yang berguna sebagai pemikat serangga-serangga agar singgah ke bunga tersebut yaitu daun pemikat yang terdiri dari 3 helaian.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam suku atau familia Nyctaginaceae yang memiliki ciri-ciri terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok-kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau karena adanya reduksi berkelamin tunggal, aktinomorf atau sedikit zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, berbilang 5 dan berlekatan satu sama lain, di luarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak. Bagian bawah hiasan bunga tinggal sebagai selubung buah. Benang sari 1-10, tersusun dalam 2 lingkaran, kadang-kadang 2x jumlah daun-daun hiasan bunga. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan 1 bakal biji yang anatrop atau kampilotrop dengan tembuni yang basal. Penyerbukan secara entomogami atau kleistogami. Buahnya buah kurung, dinding buah rapat dan berlekatan dengan kulit biji. Lembaga lurus atau bengkok, biji mempunyai endosperm.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10.
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11.
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12.
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13.
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15.
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b	Tanaman lain.....	120.
120b	Tanaman tanpa getah.....	128.
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129.
129b	Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135.
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139.
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	142.
142b	Cabang tidak demikian.....	143.
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146.
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri temple atau berduri (buah diabaikan).....	147.
147b	Tanaman berkayu.....	150.
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151.

151b Duan bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....152.

152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae.**

1a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**1. Bougainvillea.**

Kunci determinasi bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.Nyctaginaceae-1a-1.Bougainvillea.

Menurut (Steenis, 2013) bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk ke dalam familia Nyctaginaceae dari genus Bougainvillea yang termasuk tumbuhan liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang yang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 x 2-6 cm. bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga, anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 x 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok, tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekok ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan

taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuhan hias dari Brazilia, 1-1.400 m.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Cartoaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Caryophyllidae yang memiliki habitus atau perawakan herba yaitu batang basah atau berair dan lunak ketika dipatah. Periodisitas tumbuhan ini pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk tumbuhan yang berakar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli.

Tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki percabangan simpodial yaitu batang pokok atau batang utama susah ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk pipih kladodia dengan permukaan batang

yang licin serta terdapat alat lain pada batang ini yaitu adanya duri sebagai modifikasi dari daun. Kaktus (*Opuntia vulgaris*) ini memiliki tata letak daun yang modifikasi dari batang dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah, tangkai maupun helaian karena daun pada tanaman ini dimodifikasi menjadi duri. Kemudian bentuk daunnya berupa duri. Pangkal daun roset batang dengan ujung daun meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki tepi yang rata, tekstur daun berdaging serta mempunyai warna hijau. Bunga pada tanaman kaktus ini termasuk bunga tidak lengkap.

Menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa kaktus (*Opuntia vulgaris*) termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen atau herba karena bisa menyimpan persediaan air di batangnya. Jenis batang kaktus yaitu herbaceus karena batangnya lunak dan berair. Bentuk batang kladodia yang masih terus tumbuh dan mengadakan percabangan. Warna batang kaktus hijau tua, pola percabangan simpodial karena batang pokoknya sukar untuk ditentukan dan bentuk modifikasinya spina (duri) yang berbentuk struktur kecil yang tajam berfungsi kecil sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan untuk mengurangi penguapan air.

Dan menurut (Tjitrosoepomo, 2013) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk ke dalam suku Cactaceae yang merupakan sukulen batang, kebanyakan xerofita atau kadang-kadang epifita, tanpa daun-daun. Batang tebal berdaging (dengan jaringan air) dengan bentuk yang beraneka ragam, seperti bulat, bersegi, silinder, seperti pilar, dll. Daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal, di dalam ketiakanya seringkali terdapat berkas rambut-rambut. Bunga relatif besar, duduk di atas bantalan-bantalan daun, aktinomorf atau sedikit zigomorf, banci, dengan sumbu bunga yang panjang berbentuk buluh. Hiasan bunga terdiri atas sejumlah besar daun-daun hiasan bunga yang biasanya sukar

dibedakan yang mana kelopak dan mana mahkotanya, di bagian bawah seringkali berlekatan menjadi suatu buluh. Benang sari tak terhingga, bakal buah tenggelam, mempunyai 1 tangkai putik, tersusun atas beberapa daun buah, beruang 1 dengan tembuni di dinding, atau terbagi dalam sejumlah ruang-ruang yang tidak sempurna. Bakal biji banyak, dengan 2 selaput biji. Buahnya buah buni yang berisi banyak biji, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....34.
- 34a Cabang atau ruas batang nampak jelas pipih.....35.
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (*succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae.**

Kunci determinasi kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) sebagai berikut: 1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a-86.Cactaceae.

Menurut (Steenis, 2013) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk ke dalam familia Cactaceae dengan genus *Opuntia* yang memiliki batang tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 x 8-18 cm. sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekok ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Juga ditanam sebagai tanaman pagar.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Amaranthaceae
Genus	: <i>Amaranthus</i>
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Caryophyllidae yang memiliki habitus atau perawakan herba yaitu batang basah atau berair dan lunak ketika dipatah. Tanaman ini memiliki periodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang

dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai setahun. Bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang licin. Bayam (*Amaranthus spinosus*) ini memiliki tata letak daun yang berseling dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah (*lamina*). Kemudian bentuk daun berupa jorong atau ovalis. Pangkal daun tumpul (*obtusus*) yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Ujung daun yang terbelah.

Daun bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki tepi yang rata atau tidak mempunyai toreh-toreh. Mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini tipis lunak serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu dari bagian utama bunga yaitu tidak mempunyai kelopak.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan salah satu contoh spesies yang termasuk ke dalam ordo Caryophyllales dari suku Amaranthaceae yang memiliki ciri-ciri habitusnya terna berumur pendek atau tumbuhan berbatang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar, tanpa penumpu. Susunan bunga sangat menyerupai bunga Chenopodiaceae, bunga terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau tersusun

dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan, dengan tenda bunga tunggal yang berbilang 1-5 atau tidak ada. Benang sari pada pangkalnya seringkali berlekatan menjadi buluh, seringkali di antaranya terdapat pseudostaminodium yang bersifat petaloid. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan 1-banyak bakal biji, tangkai putik tidak ada atau berbentuk benang dengan kepala putik yang berbentuk kancing atau terbelah. Bakal biji kampolitrop, tegak atau bergantung pada tali pusar yang basal. Mengenai penyerbukannya belum dapat diperhatikan. Buahnya buah buni, buah keras atau buah kering yang membuka dengan sebuah tutup, kadang-kadang diselubungi tenda bunga. Pada bunga yang bersifat dikasium, hanya di tengah fertile, yang disamping biasanya steril dan mengalami metamorfosis menjadi alat pemencaran berupa seberkas kait-kait atau rambut-rambut. Biji dengan lembaga yang bengkok melingkari endospermnya.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11.

11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12.
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13.
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16.
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239.
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243.
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244.
244b	Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248.
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249.
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain....	250.
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu....	266.
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267.
267a	bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268.
268a	Karangan bunga jelas bertangkai.....	269.
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270.
270b	Bunga berbilang 5. Daun mahkota berlepasan... 41. Amaranthaceae.	
1a	Daun tersebar.....	5.
5a	daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1.....	5. Amaranthus.

Kunci determinasi bayam (*Amaranthus spinosus*) sebagai berikut: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41.Amaranthaceae-1a-5a-5.Amaranthus.

Menurut (Steenis, 2013) bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam familia Amaranthaceae dari genus Amaranthus yang mempunyai habitus herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri temple, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan, 1-1.400 m.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Caryophyllidae yang memiliki habitus atau perawakan herba yaitu batang basah atau berair dan lunak ketika dipatah. Tanaman ini memiliki periodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai setahun. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga, dan akar tersebut juga membentuk umbi.

Tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang berbulu halus. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang berhadapan dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*. Kemudian mempunyai bentuk daun yang segitiga dengan pangkal daun yang rata. Mempunyai ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu

seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini tipis seperti kertas serta mempunyai warna hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga lengkap karena mempunyai semua bagian utama bunga yaitu kelopak, mahkota, putik, serta benang sari, bunga ini termasuk bunga berkelamin banci atau ganda karena dalam satu bunga memiliki benang sari dan putik.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam suku atau familia Nyctaginaceae yang memiliki ciri-ciri terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok-kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau karena adanya reduksi berkelamin tunggal, aktinomorf atau sedikit zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, berbilang 5 dan berlekatan satu sama lain, di luarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak. Bagian bawah hiasan bunga tinggal sebagai selubung buah. Benang sari 1-10, tersusun dalam 2 lingkaran, kadang-kadang 2x jumlah daun-daun hiasan bunga. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan 1 bakal biji yang anatrop atau kampilotrop dengan tembuni yang basal. Penyerbukan secara entomogami atau kleistogami. Buahnya buah kurung, dinding buah rapat dan berlekatan dengan kulit biji. Lembaga lurus atau bengkok, biji mempunyai endosperm.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15.
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....109.
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119.
- 119b Tanaman lain.....120.
- 120b Tanaman tanpa getah.....128.
- 128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129.
- 129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135.

135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139.
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	142.
142b Cabang tidak demikian.....	143.
143b Sisik demikian tidak ada.....	146.
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri temple atau berduri (buah diabaikan).....	147.
147b Tanaman berkayu.....	150.
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151.
151b Duan bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152.
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae.
1b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....	2.
2a Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.....	2. Mirabilis.
Kunci determinasi bunga pukul empat (<i>Mirabilis jalapa</i> L.) sebagai berikut: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.Nyctaginaceae-1b-2a-2.Mirabilis.	

Menurut (Steenis, 2013) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam familia Nyctaginaceae dari genus *Mirabilis* yang mempunyai habitus herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3-15 x 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi

pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih, taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna warni (*bont*). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semua bulat memanjang, berusuk dan berlipat-liptat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar, 1-1.200 m.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri dan aspek botani beberapa tumbuhan:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki habitus pohon tinggi hampir mencapai 25 m, daun tersebar dan berbentuk jarum. Memiliki bunga yang tidak lengkap karena hanya mempunyai strobilus, sering ditanam sebagai tanaman hias di tepi-tepi jalan atau pantai.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki habitus perdu tinggi kurang dari 5 m. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu. Benang sari 8, tangkai putik lebih pendek. Tumbuh-tumbuhan hias
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan herba tinggi sampai 3 m. Batang jelas beruas. Bentuk bang pipih kladodia, bulat telur terbalik memanjang, berwarna hijau, pada batang terdapat duri tempel. Bunga pada bagian atas dari ruas batang. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga. Buah buni bentuk telur terbalik, Biji bulat sampai bentuk ginjal. Ditanam sebagai tanaman pagar
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan herba berumur 1 tahun, tinggi 0,4-1 m, bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur, bunga

terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Benang sari 5, kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, berbiji 1. Terdapat di halaman rumah, kebun, tepi jalan sebagai semak.

- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitus herba tegak, bercabang, akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi sekitar 1 m. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga. Panjang tabung 5 cm, benang sari 5, tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semua bulat memanjang. Digunakan sebagai tanaman hias, terkadang tanaman liar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, "Bougenville Ungu", rumahdaunmuda.blogspot.com dalam *Goggle.com*. 2016.
- Arif, "Manfaat Makan Tanaman Kaktus Bagi Kesehatan", faktualnews.com dalam *Goggle.com*. 2013.
- Carla, "Apotik Hidup Indonesia", carlasabandar.wordpress.com dalam *Goggle.com*. 2010.
- Fathi, Muhammad, "Bunga Pukul Empat", lintar.net dalam *Goggle.com*. 2019.
- Ibrahim, Amrullah, "Cemara Laut", serumpunlubai.blogspot.com dalam *Goggle.com*. 2012.
- Leon, "Bayam Duri", kesehatan-no1.blogspot.com dalam *Goggle.com*. 2016.
- Pertiwi, Agustina Ambar, Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Puteri, "Bayam Duri", pengobatantradisional.com dalam *Goggle.com*. 2017.
- Rico, "Manfaat Bunga Pukul Empat", www.harapanrakyat.com dalam *Goggle.com*. 2011.
- Rizal, "Abrasi Pantai", www.medanbisnisdaily.com dalam *Goggle.com*. 2015.

- Rizky, “Jenis Bunga Bougenvillee”, www.dekoruma.com dalam *Goggle.com*. 2017.
- Robert, “Cara Ampuh Sembuhkan Kanker Dengan Daun Kaktus”, beritaharian20.blogspot.com dalam *Goggle.com*. 2018.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Saufi, “Cara Menyiapkan Batang Bawah Tunggul Bougenville”, daunijo.com dalam *Goggle.com*. 2013.
- Setyo, Widodo, “Cemara Laut”, www.biodiversitywarriors.org dalam *Goggle.com*. 2016.
- Steenis, C. G, *Flora*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Suehiro, “Opuntia Vulgaris”, www.botanic.jp dalam *Goggle.com*. 2014.
- Tia, “Cara Budidaya Tanaman Hias Bunga Kertas”, tanamanhiasan.com dalam *Goggle.com*. 2015.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2013.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

Tumbuhan cemara laut termasuk ke dalam ordo Casuarinales yang memiliki ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu (pohon-pohon) yang habitusnya menyerupai *Coniferinae* cabang-cabang yang muda berwarna hijau, berbuku-buku, daun-daun tereduksi seperti selaput daun tersusun berkarang, bunga berkelamin tunggal, dan penyerbukan anemogami. Bunga jantan berupa benang-benang sari dan tersusun berkarang yang seluruh karangan-karangan itu merupakan bulir pada ujung-ujung cabang yang paling muda, bunga betina dalam rangkaian berbentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek, pembuahan kalazogami, buah kurung bersayap dan diselubungi oleh 2 daun pelindung, bunga jantan terdiri 1 benang sari, bunga betina tanpa hiasan bunga.

Sedangkan bogenvil, kaktus, bayam dan bunga pukul empat termasuk ke dalam ordo Caryophyllales yang memiliki ciri-ciri berhabitus terna jarang berkayu, daun tunggal, tanpa daun penumpu, bunga banci karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, tenda bunga rangkap, benang sari dalam 1 lingkaran, bakal buah tenggelam atau menumpang, beruang 1, 1 bakal biji yang kampilotrop, terletak pada tembuni yang sentral.